

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТЫ С УЧЕНИКАМИ СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Маликов Абдуманнон Аззам ўғли

Намозова Нилуфар Тулқин қизи

Студенты 1 курса Термезкого государственного педагогического института

Якубова Умида Шарифовна

Преподаватель кафедры педагогики и социального образования

Термезкого государственного педагогического института

Yakubovaumida2020@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778180>

Аннотация: В данной статье рассматриваются профессиональные качества будущего педагога, помогающими ему при осуществлении социально-педагогической работе в школе. Методика развития социально-педагогической компетентности будущих учителей и связь с выделением социальной педагогики в самостоятельную область педагогических знаний в профессиональной подготовке, а также особое значение подготовки будущих учителей современных условиях.

Ключевые слова: стратегии сотрудничества, социальная структура профессиограммы, компетентность, знание, умение, навыки компетентность.

Профессионально-педагогические знания служат основным фундаментом формирования общепедагогических умений и навыков. Общепедагогические умения являются интегративным свойством каждого субъекта педагогической деятельности и требуют успешного решения широкого круга педагогических задач по различным аспектам педагогической системы. Педагогические действия можно рассматривать как показатель компетентности. Основными показателями решения педагогических задач могут быть гуманная направленность действий, компетентность, целесообразность, новаторство и оригинальность, усвоенность и своевременность выполнения действий.

По результатам проведенного исследования профессиограмма удобна для использования в качестве квалификационных требований, предъявляемых к учителям, но считается целесообразной только при описании оперативной компетентности. Следовательно, на наш взгляд, профессионально-графического подхода к исследованию модели квалифицированного педагога сегодня будет недостаточно. В современной системе подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности актуален вопрос формирования готовности педагога не только к учебной, но и к социально-педагогической деятельности, необходимость которой определяется потребностями образовательных учреждений и социальной среды. Анализ проблемы социально-педагогической компетентности следует рассматривать с точки зрения современных традиций реформирования и модернизации всей системы образования в нашей стране.

Отмечая важность социально-педагогической компетентности для будущего педагога, отмечаем, что формирование этого качества положительно сказывается на его адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям, готовности реагировать на эти изменения в своевременной и педагогически целесообразной

форме. Это, в свою очередь, способствует расширению кругозора будущего педагога, формированию целостного взгляда на систему ценностей, мотивации к самостоятельному обучению, интересу к своей профессии.

При этом происходят изменения в развитии профессионально-педагогических функций педагога, которые выражаются в актуализации нравственных ценностей, лежащих в основе социально-педагогической деятельности; в организации педагогической помощи и применения учащимися; в оказании помощи ребенку в процессе социализации, в направленности деятельности на гармонию взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса; в уважении индивидуальных и групповых различий. Обычно такие педагоги стремятся к социальной справедливости, созданию условий для социально-личностного развития учащихся, высоким профессиональным и личностным этическим образцам.

Будущий педагог должен иметь представление о проблемах социализации личности, этапах и особенностях социализации детей школьного возраста. Данный компонент включает в себя знание процесса социального воспитания, его сущности, содержания и основных социальных институтов, занимающихся процессом воспитания (семья, образовательные учреждения, социальная сфера), основы семейного воспитания, “Конвенцию о правах ребенка”, закон “О гарантиях прав ребенка”, рекомендации главы государства по вопросам семьи, социальной сферы, прав детей, воплощает знания о содержании постановлений и постановлений правительства. Педагогу необходимо знать нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности в школе, права ребенка и технологии защиты его прав.

Принимая за основу правило группировки необходимых учителю умений при осуществлении социально-педагогической деятельности, выделим социально-педагогические умения учителя: диагностические, коммуникативные, организационные. Исходя из вышесказанного, по принципу группировки мы выделили следующие виды социально-педагогических умений, т. е. диагностические, коммуникативные и организационные, при осуществлении социально-педагогической деятельности будущего учителя..

Диагностический аспект социально-педагогической компетентности будущего педагога осуществляется путем изучения различных методов и приемов диагностики, таких как наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, анализ документов. Целью социально – педагогической диагностики в школе является получение научно обоснованного заключения о социальном здоровье, состоянии ученика. Обычно в социально-педагогической диагностике ребенка оценивают в сопоставлении с определенными социальными нормами и критериями.

Следующей важной составляющей социально-педагогической компетентности будущего учителя являются профессионально-личностные качества специалиста. Для правильного понимания и адекватного рассмотрения профессиональных качеств педагога, являющихся компонентами его социально-педагогической компетентности, необходимо выделить критерии и показатели, позволяющие думать о развитии у педагога этих качеств. На основе анализа психолого-педагогической литературы по

исследуемому вопросу нами определен перечень профессионально значимых качеств педагога, входящих в структуру социально-педагогической компетентности.

Профессиональные качества учителя, необходимые для осуществления социально-педагогической работы в школе, можно сгруппировать в следующем порядке:

- качества, характеризующие учителя с точки зрения установок нравственного поведения;
- качества и особенности, которые выражают отношение к детям;
- качества и особенности, выражающие отношение к себе и будущей профессиональной деятельности;
- качества и особенности, выражающие отношение к педагогическому коллективу, родителям учащихся.

Системообразующим компонентом социально-педагогической направленности подготовки педагога к профессии, на наш взгляд, является учебная дисциплина "Социальная педагогика". Включение данной дисциплины в программу профессиональной подготовки учителя связано с выделением социальной педагогики в самостоятельную область педагогического знания.

Исходя из вышесказанного, социальная педагогика как учебная дисциплина предназначена для профессиональной подготовки широкого круга специалистов, имеет специфические особенности в зависимости от целей курса обучения и предъявляет студентам требование к сверке определенного объема знаний. Хотя прошло не так много времени с тех пор, как в нашей стране проводится дисциплина "Социальная педагогика", ее корни уходят в далекое прошлое.

References:

1. Pedagogik atamalar lug`ati T.: FAN 2008y 42-b
2. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: учебник / Л.В. Мардахаев - М.: Гардарики, 2003. - 269 с.
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика. Программа курса / А.В. Мудрик - М.: Изд-во Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МО- ДЭК», 1997.-32 с.
4. Эгамбердиева Н. М. Ижтимоий педагогика. –Т.: 2009й
5. Якубова У.Ш. Социально- педагогическая служба для студентов с ограниченными возможностями. Наука и образование сегодня// № 10, 2021 г.
6. Yakubova U.SH. Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligi. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2023-yil. 3-son.
7. Umida Yakubova. (2023). SOCIAL PEDAGOGICAL COMPETENCE AS THE BASIS OF THE FUTURE TEACHER'S ACTIVITY. *Zeta Repository*, 4(04), 1311–1319. Retrieved from <https://zetarepo.com/index.php/zr/article/view/397>
8. US Yakubova [O 'QITUVCHILARNING IJTIMOY-PEDAGOGIK KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI](#) Inter education & global study, 2024
9. Yakubova Umida Sharifovna, . (2023). THE ROLE OF SOCIAL PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. CURRENT

RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 4(11), 1–5. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-11-01>

10. Sharifovna, Y. U. (2022). Professional Qualities of a Social Educator. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(5), 171-175.

11. Sharifovna, Y. U. (2024). PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE TEACHERS FOR SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK IN SCHOOLS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(12), 426-429.